

BO'LAJAK VOKALISTLARNI TAYYORLASHDA XALQ VA AKADEMIK IJRONING UYG'UNLASHTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Yuldosheva Sadoqat Ilhomjonovna

Annotatsiya: Vokal musiqa san'ati turi sifatida ikki – akademik va xalq ijrochiligi yo'nalishlarida rivojlanib kelmoqda. Vokal ijrochiligining xalq va akademik uslublarini uyg'unlashtirish va bunga mos musiqa asarlarini tanlash yuzasidan xulosalar olish.

Annotation: As a kind of vocal and musical art, it develops in two directions - academic and folklore and performing. Harmonization of folk and academic styles of vocal performance and summing up the selection of appropriate musical works.

Аннотация: Как вид вокально-музыкального искусства оно развивается в двух направлениях - академическом и фольклорно-исполнительском. Гармонизация народного и академического стилей вокального исполнения и подведение итогов по выбору соответствующих музыкальных произведений.

Bo'lajak musiqa mutahassislari yosh avlod ongiga yuksak tuyg'ularni singdirish, ularda Ona-Vatanga muhabbat, go'zallikka intilib yashash uni asrash va yaratishga bo'lgan ishtiyoq uyg'otuvchi kasb egalari hisoblanadilar.

Bilamizki, “Vokal” so'zining ma'nosi nemis tilida unli tovush ma'nosini beradi. Vokal janri musiqa janrlari ichida eng qadimiysi hisoblanadi. Vokal janrini keng ma'noda tushunish kerak. Vokal yonalishining vatani Italiya hisoblanadi [1].

Bo'lajak vokalistlarni akademik kuylashga (ovozini qo'yishda) o'rgatishda muvaffaqiyatga erishish uchun xalq va akademik kuylash elementlarini birlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'ziga xos murakkabliklar mavjud bo'lib, tilning kuylovchanligi, unlilar miqdori bilangina emas, balki ularning birikmalari bilan belgilanadi. U asosan tovushlar sifati bilan belgilanadi. O'zbek tilida unlilarning uchta qatori mavjud:

- old qator: e - i;
- o'rtta qator: a;
- orqa qator: o - u - o'.

Old qator unlilar ko'proq jarangli va kuylovchan bo'lib, ular qancha ko'p talaffuz qilinsa, tovushlar shuncha yumshoq va yorqin eshitiladi.

Barcha orqa qator unlilari tilning orqa qismini yumshoq tanglayga ko'tarib hosil qilinadi. Ko'pincha bu unlilar til orqa undoshlari bilan birikadi bu esa tovush davomiyligini qisqartiradi.

Shuningdek, i, u, o' unlilari jarangsiz undoshlar bilan birikkanda tovush talaffuzi qisqaradi. Masalan, "kichik" yozilsada, "kchik" aytiladi. Bu hollarda "i" yanada orqaga suriladi. Kuylaganda so'z oxiridagi "i", "i" yoki "e" tarzida jaranglaydi. Bu tovushlar kuylash jarayoniga ta'sir etadi. Xonanda nafas tayanchiga ega bo'lmasa, qattiq havo oqimini talab qiladigan unlini tutib turish uchun, u unlini osonrog'iga almashtiradi yoki bir yo'la tushirib qoldiradi [2].

“Л.Д. РОБОТНОВ” tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, har bir unli ma'lum bosimni talab qiladi. Bular o'rtacha: a - 10 m/m, e - 12 m/m, o - 11 m/m, i - 13,6 m/m, u - 12,5 m/m. ni tashkil qiladi. Uning fikricha, ovozning eng ko'p tarangligi "e" unlisida tutib turiladi va boshqa unlilarga nisbatan ko'proq havo yo'qotmay kuylanadi. Shuning uchun vokal pedagogikasida unli va undoshlar almashishi imkoniyatlarini hisobga olish juda muhimdir [3].

Vokal jarangini to'g'ri shakllantirish o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlarini bilishni talab etadi. Ovozni qo'yishda bo'lajak vokalist kuylashning xalq va akademik ijroning elementlarini birlashtirishi lozim. Bu metodikaning o'ziga xosligi shundaki, bo'lajak vokalist milliy kuvlashning zararli qirralaridan xolos bo'lishi, biroq uning milliy sifati va koloritini saqlashi kerak bo'ladi.

Dastlabki mashg'ulotlarda xalq qo'shig'ining qanday qayinlik darajasi va qaysi uslubga moyilligi aniqlanadi. Bu esa ta'lim bosqichlarini to'g'ri tashkil etishga ko'maklashadi. Shundan so'ng, bo'lajak ijrochi bir yoqlama usullarni mashq qila boshlaydilar avvalo, bo'g'iz kuchlanishini oladi, keyin xonandalik esnashni tashkil

qiladi va bosh rezonatorlarga yo'l ochadi. Shu bilan birga ularga xonandalik nafas olishi, nafas apparatini ya'ni nafas olish usulini tushuntiriladi.

Xonandalik nafas olishi va uning ahamiyatini kuylovchilarga tushuntirish jarayonida qoringa nafas olish va diafragmatik nafas ustida ishlashni o'rgatiladi. Xonandalik nafas ustida ishlash bilan parallel ravishda ovoz ustida ishlashni ham boshlash zarur. Mashqlar tanlashda siqqlik va tomoq tish hisobga olinadi. Bu jarayonda o'quvchiga amaliyotdan ma'lum bo'lgan "o" va "u" unlilarni fonlashning foydali jihatlari ham tushintirib o'tiladi.

Dars jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga esnashda kuylash usulini o'rgatib, bu usul bo'g'izini bo'shatish, tanglay pardasini ko'tarish va tovushning yuqori rezonatorlariga o'tishda ko'maklashishi haqida ham tushuntiradi. Shu bilan birga tomoqqa tushirmasdan kuylashning samarali metodlaridan bo'lgan "i", "e" unlilarini lab undoshlari bilan birikmada (Da, De, Di, Do, Du; Ma, Me, Mi, Mo, Mu) kuylashning foydasi haqida ham keltirib o'tish zarurdir. Uzoqlashgan xatto "a" ni aytishda til ildizi ko'tariladigan so'zga moyilligini ham o'quvchiga tushuntirish kerak. Shu bois ko'rsatilgan unlilar va ularning lab undoshlari bilan birikmalarini fonlash so'zni ancha yaqinlashtiradi, talaffuzni faollashtiradi. O'quvchiga tushuntirish va mashg'ulotlardan keyin tomoqqa tushurmay, xonanda esnashida kuylashga o'rgangach, buni yana bir qator mashg'ulotlar bilan mustahkamlanadi, ya'ni mashqlar takrorlanadi. Ko'pincha o'quvchilar bir birlarini eshitib kuylash bilan mustahkamlanadi. Bu o'quvchilar intonatsiyasini, eshitish qobilyatini va talaffuzini rivojlantirishga yordam beradi [4].

Xalq ijrochiligi uslubidan akademik kuylashga o'tishda metodlar har bir o'quvchining ovoz imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi. Bunda diapazoni katta bo'lmagan, o'rta registrdagi mashqlar qo'llaniladi. Yakkaxon kuylash sinfi pedagoglari unlilarni kuylash mashqlarida xalq yo'lida kuylashga xos bo'lgan bir notada unlilar o'zgarishiga e'tibor qaratishi lozim. O'quvchilarni ijro jarayonida emotsional kuylashi tomoqlashni engishida muhim o'rin tutadi. Assosiy aktiv aloqalar yaxshi yordam beradi. Masalan, yoqimli xayratlanish holati. Yakkahon kuylashda o'quvchi xotirjam bo'lishi, tekis nafas olishi muhim o'rin tutadi. Buning uchun

muvaffaqiyatli kuylash, yaxshi olingan nota, dumaloq tovushni rag'batlash foydali. Darsning muvaffaqiyatli jarayonlarini doimiy qayd etish vokal eshitishni tarbiyalash uchun muhimdir [5].

O'zbek xalq qo'shiqlarini kuylash uchun bir ovozlilik xosdir. Shuning uchun ham dastlabki mashqlarda garmonik kuylash ko'pincha asosiy ohang ketma-ketligini yaratishni qiyinlashtiradi. Bu hollarda mashqlarni jo'rsiz kuylash kerak, keyin uni cholg'u jo'rligida qaytarish foydali bo'ladi. O'zbek xalq qo'shiqlari intonatsiasi beqaror, templanmagan kuylar jo'rligida bo'lgani bois ularni sof intonatsiyalash bir muncha qiyinchiliklar tug'diradi. Bu esa sof intonatsiyalashni amalga oshirish uchun yarim ton va tonlar bo'yicha kuylashni mashq qilishni talab etadi. Ijodiy realizatsiyalash va vokal ko'nikmalarini mustahkamlash - vokalistlarni fortepiano jo'rligida kuylash orqali vokal vazifalari amalga oshiriladi. Ta'lim jarayoni boshlanishida zamonaviy o'zbek qo'shiqlari, o'zbek bastakorlarining yengil romanslari, bolalar qo'shiqlarini repertuarga kiritish imkon qadar vokal va ijro ko'nikmalarini mustahkamlashga ko'maklashadi [6].

Cholg'u jo'rligida ijro ko'nikmalarini hosil qilishning foydali tomonlarining ahamiyatini ko'plab mutaxassislar asoslab bergan. Shu bilan birga jo'rsiz kuylashni ta'limning bu bosqichida, toki ovoz malakalari, mustahkam tovush balandligi va vokal eshitish rivojlanmaguncha qo'llash mumkin emas. O'quvchilar ovoz imkoniyatlari cheklanganligini, tomoqda kuylashdan akademik uslubga o'tish qiyinligini va sirg'aluvchi intonatsiya olishlarni hisobga olgan holda jo'rsiz kuylashga ehtiyotkorlik bilan yondoshmog'i kerak.

O'quvchilarga dastlab tomoqda kuylashni yengish uchun fortepiano jo'rligida kuylashni o'rgatiladi. Shundan so'ng izchillik metodiga amal qilib, jo'rsiz kuylashga kirishiladi. Masalan kuplet shaklidagi kichik qo'shiqlarni 1-kupleti jo'rlikda, 2-kupleti esa jo'rsiz kuylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M. O‘zbek musiqasi tarixi. -T.: Darslik. “Fan va texnologiya”, 2018, 204 b.
2. Мирзаева Н.А. Хонандалик услубиёти асослари. Тошкент.: Ўқув қўлланма. 2008, 48 б.
3. Qahharov N.B. Vokal asoslari (Ovoz va fortepianouchun). Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. -T.: “IQTISOD – MOLIYA”, 2008. 314 b.
4. Соипова Д. Муסיкий-назарий билимларни ўзлаштириш жараёнини такомиллаштириш. -Т.:Фан ва технологиялар нашриёти, 2005 й.
5. Омоннулаева Д. Муסיқани ўқитиш методикаси. Тошкент. Ўқув қўлланма. 2008, 96 б.
6. Каримова Д.А.Муסיкий педагогик маҳорат асослари -Т.Молия иқтисод 2008.